

YOSH DARVOZABONLARNING O'YINDAGI TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI O'RGANISH

Ashurov Shaxzod Dilshod o'g'li

Perfect university, O'zbekiston, Toshkent sh.

E-mail: ashurovshaxzod326@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220389>

Annotatsiya. *Yosh darvozabonlarni o'yin davomidagi texnik-taktik harakatlarini pedagogik kuzatuv olib bordik. Yosh darvozabonlarni tajribadan oldingi va tajribadan keying natijalari keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *yosh darvozabon, texnik-taktik harakat, tajriba guruhi, nazorat guruhi, matematik usul, pedagogik kuzatuv, musobaqa.*

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ВРАТАРЕЙ В ИГРЕ

Аннотация. *Мы провели педагогическое наблюдение за технико-тактическими действиями юных вратарей во время игры. Приведены результаты молодых вратарей до и после опыта.*

Ключевое слово: *юный вратарь, технико-тактическое действие, экспериментальная группа, контрольная группа, математический метод, педагогическое наблюдение, соревнование.*

Kirish. Futbolda yosh darvozabonlarning texnik tayyorgarligi jarayoni faoliyat sifatida taqdim etiladi, uning samaradorligi sportchilarning raqobatbardosh faoliyati natijalarida ifodalanadi. Sportni takomillashtirish bosqichida futbolda yosh darvozabonlarning texnik tayyorgarligi umuman mashg'ulot jarayoni tizimidagi muhim tarkibiy qismlardan biridir.

Shubhasiz, darvozabonlarni tayyorlashda qancha omillar hisobga olinsa, ularning taktik va texnik harakatlarining samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi, bu asosan o'yin tizimlarning faoliyati bilan bog'liq.

Darvozabonning kimligi jamoa uchun juda muhim. Uning har qanday kichik xatolari tuzatilmaydi. Yaxshi darvozabon-bu jamoaning katta irodasini va jipsligini mustahkamlaydi.

Yomon darvozabon o'z jamoasini irodasi yutuqqa bo'lgan ishonchini parchalashga qodir, shuning uchun darvozabonni tanlashga e'tibor berilishi kerak. Bolalarni futbolga tanlash va ularni mashg'ulotlar bilan tanishtirishni ancha erta 11 yoshdan 13 yoshgacha boshlash tavsiya etiladi. Bu talab tabiiyki darvozabonlarga ham tegishli.

Qoidalardagi o'zgarishlar bilan darvozabonga maydon o'yinchisi bilan to'pni oshirib berish orqali aniq o'ynash qobiliyati kerak. Futbolda, boshqa sport turlarining ko'pchiligida bo'lgani kabi, ta'lim va tarbiya jarayoni musobaqa faoliyatning o'ziga xos xususiyatlariga bo'ysunishi kerak deb hisoblanadi.

Maqsad va vazifalar. Tadqiqot ishining maqsadi: Yosh darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini samaradorligini oshiruvchi usullarni tanlash va ularning samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot ishining vazifalari quyidagilardan iborat hisoblanadi:

- musobaqa sharoitda yosh darvozabonlarning texnik-taktik harakatlarini soni va samaradorligini tahlil qilish;

- yosh darvozabonlarning texnik-taktik tayyorgarligini test me'yorlari orqali aniqlash;

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Yuqorida qayd etilgan vazifalarni hal etish quyidagi ilmiy usullar asosida amalga oshirildi: Ilmiy adabiyotlar o'rganish uslubi, pedagogik kuzatuv uslubi, matematik statistika uslubi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Biz tomonimizdan darvozabonlarning texnik-taktik harakatlarini soni va samaradorligini bilish maqsadida yoshlar tarkibida ishtirok etadigan darvozabonlarning o'yinlarini pedagogik kuzatish ishlarini olib bordik.

Kuzatuv ishlari 2024-yil davomida olib borilib tahlil qilindi. Kuzatish davomida darvozabonlarning berilgan zarbalarni chiziqda qaytarish, darvozadan chiqib yerdan va havoda o'ynash, 1-1 chiqib o'ynash, to'pni qo'lda va oyoqda oshirib berish harakatlari o'rganildi.

Bu yerda oltita yoshdagi darvozabonlarning o'yinlari tahlil qilingan holda keltirilgan.

Dastlab biz 13 yoshli darvozabonlarning berilgan zarbalarni chiziqda qaytarish tajribadan oldin 4 (+2) TTHni bajargan bo'lsa, tajribadan so'ng 4 (+2) TTHni bajargan. Berilgan zarbalarni chiziqda qaytarishda tajribadan so'ng xam o'zgarish ro'y bermagan. Darvozadan chiqib o'ynashda (xavoda) tajribadan oldin 3 (+2) TTHni bajargan, tajribadan so'ng 3 (+2) TTHni amalga oshirgan.

Darvozadan chiqib o'ynashda (yerdan) tajribadan oldin 4 (+2) TTHni amalga oshirdi, tajribadan so'ng 3 (+2) TTHni amalga oshirdi. Darvozabonni 1-1 chiqib o'ynashi tajribadan oldin 3 (+1) TTHni amalga oshirgan bo'lsa, tajribadan so'ng 2 (+1) TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to'pni o'yinga kirk'izish (qo'lda) tajribadan oldin 3 (+2) TTHni amalga oshirgan bo'lsa, tajribadan so'ng 4 (+3) TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to'pni o'yinga kirk'izish (oyoqda) tajribadan oldin 10 (+4) TTHni amalga oshirgan bo'lsa, tajribadan so'ng 10 (+6) TTHni amalga oshirdi.

Darvozabon o'yin davomida tajribadan oldin jami 27 ta TTHlarni amalga oshirdi shundan 27 (+13) SK48.15% ni tashkil etgan bo'lsa, tajribadan so'ng 26 ta TTHlarni amalga oshirdi shundan 26 (+16) SK61.54% ni tashkil etdi. Ushbu natijadan ko'rishimiz mumkin tajribadan so'ng 1-1 chiqish va to'pni qo'lda va oyoqda o'yinga kirk'izishda o'zgarishlar bo'lgan.

14 yoshli darvozabonlarning berilgan zarbalarni chiziqda qaytarish tajribadan oldin 3 (+1) TTHni bajargan bo'lsa, tajribadan so'ng 4 (+2) TTHni bajargan. Darvozadan chiqib o'ynashda (xavoda) tajribadan oldin 4 (+2) TTHni bajargan, tajribadan so'ng 5 (+3) TTHni amalga oshirgan.

Darvozadan chiqib o'ynashda (yerdan) tajribadan oldin 4 (+2) TTHni amalga oshirdi, tajribadan so'ng 4 (+3) TTHni amalga oshirdi. Darvozabonni 1-1 chiqib o'ynashi tajribadan oldin 5 (+2) TTHni amalga oshirgan bo'lsa, tajribadan so'ng 5 (+3) TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to'pni o'yinga kirk'izish (qo'lda) tajribadan oldin 4 (+3) TTHni amalga oshirgan bo'lsa, tajribadan so'ng 4 (+3) TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to'pni o'yinga kirk'izish (oyoqda) tajribadan oldin 9 (+4) TTHni amalga oshirgan bo'lsa, tajribadan so'ng 9 (+5) TTHni amalga oshirdi.

Darvozabon o'yin davomida tajribadan oldin jami 29 ta TTHlarni amalga oshirdi shundan 29 (+14) SK48.28% ni tashkil etgan bo'lsa, tajribadan so'ng 31 ta TTHlarni amalga oshirdi shundan 31 (+19) SK61.29% ni tashkil etdi.

15 yoshli darvozabonlarning berilgan zarbalarni chiziqda qaytarish tajribadan oldin 3 (+1) TTHni bajargan bo'lsa, tajribadan so'ng 4 (+2) TTHni bajargan. Darvozadan chiqib o'ynashda (xavoda) tajribadan oldin 4 (+2) TTHni bajargan, tajribadan so'ng 5 (+3) TTHni amalga oshirgan.

Darvozadan chiqib o'ynashda (yerdan) tajribadan oldin 4 (+2) TTHni amalga oshirdi, tajribadan so'ng 4 (+3) TTHni amalga oshirdi. Darvozabonni 1-1 chiqib o'ynashi tajribadan oldin 5 (+2) TTHni amalga oshirgan bo'lsa, tajribadan so'ng 5 (+3) TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to'pni o'yinga kirk'izish (qo'lda) tajribadan oldin 4 (+3) TTHni amalga oshirgan bo'lsa, tajribadan so'ng 5 (+4) TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to'pni o'yinga kirk'izish (oyoqda) tajribadan oldin 9 (+5) TTHni amalga oshirgan bo'lsa, tajribadan so'ng 9 (+5) TTHni amalga oshirdi.

Darvozabon o'yin davomida tajribadan oldin jami 29 ta TTHlarni amalga oshirdi shundan 29 (+15) SK51.72% ni tashkil etgan bo'lsa, tajribadan so'ng 32 ta TTHlarni amalga oshirdi shundan 32 (+20) SK 62.50% ni tashkil etdi.

16 yoshli darvozabonlarning berilgan zarbalarni chiziqda qaytarish tajribadan oldin 3 (+1) TTHni bajargan bo'lsa, tajribadan so'ng 4 (+2) TTHni bajargan. Darvozadan chiqib o'ynashda (xavoda) tajribadan oldin 4 (+2) TTHni bajargan, tajribadan so'ng 5 (+3) TTHni amalga oshirgan. Darvozadan chiqib o'ynashda (yerdan) tajribadan oldin 4 (+2) TTHni amalga oshirdi, tajribadan so'ng 4 (+3) TTHni amalga oshirdi. Darvozabonni 1-1 chiqib o'ynashi tajribadan oldin 6 (+3) TTHni amalga oshirgan bo'lsa, tajribadan so'ng 7 (+4) TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to'pni o'yinga kirk'izish (qo'lda) tajribadan oldin 4 (+3) TTHni amalga oshirgan bo'lsa, tajribadan so'ng

5 (+4) TTHni amalga oshirdi. Darvozabon to'pni o'yinga kirg'izish (oyoqda) tajribadan oldin 10 (+5) TTHni amalga oshirgan bo'lsa, tajribadan so'ng 9 (+5) TTHni amalga oshirdi. Darvozabon o'yin davomida tajribadan oldin jami 31 ta TTHlarni amalga oshirdi shundan 31 (+16) SK51.61% ni tashkil etgan bo'lsa, tajribadan so'ng 34 ta TTHlarni amalga oshirdi shundan 34 (+21) SK61.76% ni tashkil etdi.

Shu sababdan o'quv-mashg'ulot sharoitida bu jismoniy tayyorgarligini texnik tayyorgarlik bilan birga olib borilishiga katta ahamiyat qaratishimiz kerak. Ammo biz ularga yuqori darajada yuklamalaraning bera olmaymiz, shu sababdan ularni rivojlantirishda darvozabonlarning texnik-taktik harakatlarini o'sishiga ta'sir etadigan vosita va usullarni tanlab olib ularga joriy etishimiz kerak deb o'ylaymiz.

Xulosa. Olingan natijalardan musobaqa sharoitida darvozabonlarning olingan texnik harakatlardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu texnik-taktik harakatlarni amalga oshirishda, jismoniy tayyorgarlikni ahamiyati kattaligini bildiradi. Ayniqsa, darvozabonlarning ko'p uchraydigan to'pni chiziqda qaytarishda, havodagi to'pga chiqishda, hujumlarni boshlab berishdagi qo'l va oyoqda tashlab berish harakatlarida va boshqa texnik harakatlarda hatoliklar ko'pligini olingan natijalardan ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning o'quv mashg'ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. T., UzDJTSI. 2011 y. 38 b.
2. Анализ проблемы технической подготовки юных вратарей в футболе в аспекте развития функций анализаторов зрительной и вестибулярной сенсорных систем / М.А. Правдов, И.В. Акинфеев, Д.М. Правдов, Н.Е. Хромцов, Ю.В. Тихомиров // Педагогико-психологические и медикобиологические проблемы физической культуры и спорта. – 2013. – № 4 (29). – С. 153-158.
3. Акинфеев И.В., Тихомиров Ю.В. Использование прыжковых упражнений в подготовке вратарей в футболе. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2010, № 12 (70), с. 3-5.